

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2°Téléphone : RICHELIEU 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

Tito et Moscou

pendant la seconde guerre mondiale 1939-1945

par BRANKO LAZITCH

NÉ en 1923 en Serbie, M. Branko Lazitch poursuivait ses études au lycée de Belgrade quand les troupes allemandes entrèrent en Yougoslavie le 6 avril 1941. Il fut de ces jeunes patriotes qui répondirent à l'appel du général Mihailovitch et se dressèrent contre l'occupant. Il le rejoignit « dans la forêt » au printemps de 1942, et fut plus tard affecté au quartier général des Tchelniks comme représentant des organisations de jeunesse. Il ne tarda pas à y être chargé des services de documentation sur le communisme. Il s'évada de Yougoslavie après l'entrée de Tito à Belgrade et entra clandestinement en Suisse (début 1945). Il poursuivit ses études à l'Université de Genève où il obtint le grade de docteur en 1950.

Après quoi, il passa une année au Collège d'Europe, à Bruges.

Branko Lazitch a publié déjà trois ouvrages : La Tragédie du Général Draga Mihailovitch (Editions du Haut-Pays, Yverdon, Suisse, 1946). Le mouvement et le régime de Tito en Yougoslavie, 1941-45 (en serbe), Munich 1946. Lénine et la III^e Internationale. Préface de Raymond Aron. Editions de la Baconnière-Neuchâtel 1950. Il achève une Histoire du Parti Communiste yougoslave. Nous avons publié dans notre numéro 106 du 16 mars 1954 de larges extraits d'une étude qu'il avait donnée aux Cahiers de Bruges sur Le rôle de Moscou et de Mao Tsé Toung dans la Révolution chinoise.

APRÈS la condamnation de Tito par le Kominform en 1948, les communistes yougoslaves n'ont pas résisté à la tentation de modifier une fois de plus, en fonction de ce fait nouveau, l'interprétation d'événements depuis longtemps passés. Pour que l'origine de leur conflit avec Moscou puisse paraître ancienne, ils l'ont fait remonter d'abord à 1942, ensuite à l'époque du pacte germano-russe.

Souvent répétée par les gouvernants yougoslaves et reprise à la légère par la plupart des « spécialistes » étrangers du titisme, cette pseudo vérité a fini par paraître historique. Elle n'est pourtant qu'un thème de propagande, basé sur la négation des faits authentiques. A l'instar de Staline, par l'école de qui ils sont passés, les « titistes » ont retiré de la circulation les publications officielles du P.C.Y. de cette époque, ce

qui leur était d'autant plus facile que ces textes, édités clandestinement, étaient très rares.

Le livre récent de V. Dediyer « Tito parle » qui abonde en longues citations des manifestes du Parti lors de l'Anschluss; de Munich, etc., garde un silence significatif sur la phase suivante, celle du pacte Hitler-Staline, Tito ne dit mot de son séjour à Moscou au début de la guerre, en automne 1939, au lendemain de la signature du pacte Hitler-Staline et Dediyer ne donne aucune citation relative à la position prise par le P.C.Y. en face de la guerre, de l'occupation des pays scandinaves et de la France.

La raison de ce silence est très simple : les documents officiels de cette époque prouvent que le Parti appliqua alors les directives défaitistes de Moscou aussi docilement qu'il avait appliqué précédemment ses directives ultra patriotiques.

Le P.C.Y. et le pacte Hitler-Staline

Les communistes yougoslaves avaient poussé si loin leur antifascisme et leur pseudo patriotisme qu'en l'absence de directives nouvelles de Moscou, le jour même de la signature du pacte et de l'attaque allemande contre la Pologne, ils furent dérouterés. De même qu'en France la fraction communiste du Parlement vota les crédits de guerre, de même certaines organisations com-

munistes yougoslaves (par exemple, le Comité régional de Tschatschak en Serbie occidentale) se déclarèrent solidaires du peuple polonais et réclamèrent l'entrée en guerre contre Hitler ! Mais bientôt les directives arrivèrent, déterminant une volte-face absolue.

C'est contre les démocraties occidentales que fut dirigée dès lors la campagne du P.C.Y. qui n'hé-

sita pas à utiliser les mêmes armes que la propagande hitlérienne.

Tout d'abord, l'agresseur n'était pas l'Allemagne, mais la France et l'Angleterre. Le manifeste du Comité central du P.C.Y. à l'occasion du 1^{er} mai 1940 disait : « *Les impérialistes français et anglais ont attaqué il y a sept mois l'autre puissance impérialiste, l'Allemagne, pour la subjuguier et l'obliger à capituler, pour assurer ainsi leur domination sur le monde et continuer sans aucune concurrence le pillage des peuples coloniaux et semi-coloniaux. Toutes les affirmations disant que les impérialistes anglais et français luttent pour la démocratie, pour la liberté, pour l'indépendance des petits peuples, ne sont que mensonge et invention pure* » (1). S'il lui fallait une preuve, l'organe du Parti communiste de Croatie la trouvait dans le « *Livre blanc* » allemand et déclarait aussitôt en éditorial : « *Les révélations les plus récentes du « Livre blanc » allemand démasquent avec éloquence le jeu perfide et ignoble des impérialistes anglo-français et de leurs laquais « démocrates » et « sociaux-démocrates ». Les communistes ont donc eu entièrement raison de stigmatiser dès le premier jour de la guerre impérialiste les agresseurs anglais et français* » (2).

Les Anglais et les Français étaient coupables de la déclaration de la guerre et de toutes ses conséquences. Selon l'organe du Comité central du P.C.Y., la guerre s'était prolongée par leur faute quand ils eurent refusé l'offre amicale de Hitler après l'occupation germano-soviétique de la Pologne : « *Seuls sont responsables de la prolongation de la guerre les impérialistes de Londres et de Paris et leurs laquais « sociaux-démocrates » et « bourgeois démocrates »* » (3). Au même moment l'organe du Parti communiste de Serbie lançait une autre accusation contre les démocraties occidentales : « *...le danger qui menace les Balkans ne vient que de Londres et de Paris* » (4).

A chaque nouvel événement de la deuxième guerre, la responsabilité était automatiquement rejetée sur Londres et Paris. L'organe du Parti com-

(1) *Prolétaire*, numéros 3-4, avril-mai 1940.

(2) *Le marteau et la faucille*, numéro 4, août 1940.

(3) *Prolétaire*, numéros 1-2, janvier -février 1940.

(4) *Communiste*, numéro 1, janvier 1940.

muniste de Serbie expliquait ainsi l'attaque hitlérienne contre la Norvège : « *Le feu de la guerre impérialiste s'est propagé en Scandinavie, en Norvège. Qui est responsable de tous ces malheurs, de toutes ces horreurs que le pacifique peuple norvégien doit supporter?... Les impérialiste de Londres et Paris sont les principaux coupables du malheur qui s'est abattu sur le peuple norvégien* » (5).

Quant à l'occupation des autres pays d'Europe, le responsable n'en était pas Berlin mais toujours Londres et Paris. Selon l'organe du Comité central du P.C.Y. : « *Grâce aux efforts obstinés des impérialistes anglais et français pour entraîner à leurs côtés des petits pays dans la guerre, quatre Etats indépendants ont été occupés : le Danemark, la Norvège, la Hollande et la Belgique* » (6). Au moment où la France succombait sous les coups de l'invasion hitlérienne, le Comité central du P.C.Y. commentait l'événement en ces termes : « *Par la faute de la politique criminelle et anti-populaire de l'oligarchie réactionnaire française et de ses aides les chefs traîtres sociaux-démocrates comme Blum et ses amis, la France a été vaincue par l'Allemagne et l'Italie, dans une guerre impérialiste courte et sanglante* » (7). Lorsque la Grande-Bretagne resta seule à tenir tête à Hitler en 1940, le Comité central du P.C.Y. l'expliqua ainsi dans un communiqué : « *... L'oligarchie financière anglaise, aidée par les traîtres sociaux-démocrates Attlee, Citrine et consorts, oblige le peuple anglais à continuer cette guerre sanglante dans l'unique but d'assurer l'oppression et l'exploitation des peuples coloniaux* » (8).

Inutile d'ajouter que cette complaisance à l'égard de Hitler et le déchaînement contre les démocraties occidentales étaient accompagnés par une apologie permanente de l'U.R.S.S., à la manière habituelle : « *U.R.S.S., gardienne de la paix* », « *U.R.S.S., libératrice des peuples frères de l'Ukraine et de la Pologne orientale* », « *U.R.S.S. protectrice des petits peuples* », « *Pour un pacte avec l'U.R.S.S.* », etc.

(5) *Communiste*, numéro 2, mai 1940.

(6) *Prolétaire*, numéros 3-4, avril-mai 1940.

(7) *Prolétaire*, numéros 5-6, juin-juillet 1940.

(8) *Communiste*, numéro 6, août 1940.

Défaitisme du P.C.Y.

Le livre « *Tito parle* » assure que le P.C.Y., bien qu'il eût admis le pacte Hitler-Staline, aida à la défense du pays. Pourtant les documents officiels de l'époque — et ce livre les passe sous silence — apportent la preuve du contraire.

A l'époque où l'occupation hitlérienne gagna les petites nations occidentales, l'organe du Comité central du P.C.Y. écrivait : « *Si la même politique antipopulaire s'étendait à notre pays, nous autres communistes, aussi bien que la classe ouvrière tout entière, devrions dégager aux yeux du peuple notre responsabilité dans la défense du pays, au cas où il serait attaqué par l'Italie ou par quelqu'un d'autre* » (9). Immédiatement après la défaite de la France, l'organe du Parti communiste de Serbie instruisait ses membres : « *Dès le début de la guerre impérialiste, nombreux sont les camarades qui n'avaient pas compris son caractère et l'attitude du Parti et de la classe ouvrière en face d'elle. Ils reconnaissent que la guerre était impérialiste, mais en adoptant le*

(9) *Prolétaire*, numéro 3,4, avril-mai 1940.

slogan « *si on nous attaque, nous nous défendons* », ils refusaient d'admettre que la tactique du prolétariat révolutionnaire en guerre contre l'impérialisme demeurât pour nous la seule valable. »

« *Certains camarades sont allés jusqu'à tomber dans les eaux du chauvinisme ; ils se sont mis à bavarder sur la défense inconditionnelle de la Yougoslavie, perdant de vue que cette attitude profiterait aux fauteurs de guerre de Londres et de Paris et à leurs agents chez nous.* »

« *Nous avons dû poser la question de l'indépendance des peuples Yougoslaves en tenant compte non seulement de nous-mêmes, de nos forces, mais aussi des intérêts de la force motrice de la révolution et du progrès humain, des intérêts de la patrie du socialisme — l'U.R.S.S. ; dans la guerre de classe règne la même règle que dans toute autre guerre : les armées auxiliaires se règlent sur le gros des troupes* » (10).

Cette tactique du défaitisme provoqua sans

(10) *Communiste*, numéro 5, juin-juillet 1940.

doute une certaine confusion parmi les membres du Parti, mais ni dans les documents de l'époque ni postérieurement on ne trouva trace d'épuration pour « *déviaton nationaliste* », encore moins trace de rupture (ce qui s'est vu dans d'autres partis communistes à cette époque) en signe de désaccord avec la ligne défaitiste imposée par Moscou. Qui plus est : le P.C.Y. non seulement propagea le défaitisme mais s'efforça aussi de le pratiquer. De vastes grèves furent organisées dans la faible industrie de guerre yougoslave. A la fabrique d'armement de Kragouyevats — la plus grande du pays — de nombreux cas de sabotage furent découverts ; dans les usines aéronautiques de Belgrade — point névralgique de l'industrie de guerre yougoslave — la grève dura trois mois, ce fut la plus longue de l'histoire du mouvement syndical yougoslave, et elle éclata précisément à l'époque critique de 1940.

Une série de manifestations, à la tête desquelles se trouvait encore la jeunesse communiste de Belgrade, eut lieu dans différentes villes. Le 29 novembre 1939 fut commémorée la mort de l'amiral français Guépratte, grand ami du peuple serbe durant la première guerre mondiale, qui sauva des milliers de vies humaines, de soldats et de réfugiés serbes qu'il transporta d'Albanie en Afrique du Nord. La commémoration devait avoir lieu dans l'aula de l'Université de Belgrade. Mais la jeunesse communiste occupa une bonne partie de la salle et après avoir laissé entrer les représentants officiels yougoslaves et français, elle se livra à une manifestation délirante contre « l'impérialisme français », les « deux cents familles » et les « fauteurs de guerre » et empêcha la cérémonie.

Le 14 décembre 1939 une manifestation défaitiste fut organisée dans les rues de Belgrade, et après la mort de l'étudiant *Zivan Sedlan*, blessé ce jour-là par la police, un communiqué de la

Jeunesse communiste universitaire déclarait cyniquement : « ... *Actuellement Hitler ne représente aucun danger pour l'indépendance de la Yougoslavie* » et protestait contre « *les décrets sur la mobilisation, sur l'évacuation de la population civile, etc, qui ont un caractère de préparatifs visibles pour entraîner le pays dans la guerre* ».

Les élèves des établissements secondaires furent également entraînés à des actions défaitistes et lors d'une bagarre avec la police un lycéen de 17 ans fut tué. Les communistes utilisèrent les femmes et une manifestation contre l'appel aux armes se déroula devant le Ministère de la Défense nationale aux cris de « *Faites rentrer nos maris mobilisés* ».

Certains communistes manifestèrent un zèle excessif dans l'application de ce défaitisme, après avoir témoigné auparavant d'un patriotisme non moins démesuré. C'est pourquoi Tito se vit obligé à la V^e conférence nationale du Parti en octobre 1940 de critiquer quelques organisations communistes au Monténégro : « *Certains camarades ont lancé en mai de cette année un mot d'ordre de désertion de l'armée. Ce mot d'ordre a porté un grave préjudice au Parti, parce qu'il aboutit à des résultats regrettables : il a isolé le Parti des masses laborieuses et les ennemis du Parti ont accusé les communistes d'être au service de la clique impérialiste italienne, qui présentait à ce moment des revendications territoriales contre la Yougoslavie. C'est pourquoi de nombreux militants se sont mis dans une position délicate et s'étaient vus accusés d'être des traîtres à leur patrie. Le peuple n'a pas suivi ce mot d'ordre, il lui est resté hostile au moment où il se sentait menacé de l'extérieur* » (11).

(11) *Communiste*, octobre 1946, p. 69.

Le Parti et l'attaque allemande contre la Yougoslavie

La pression croissante de Hitler sur le gouvernement yougoslave aboutit au début de 1941 aux pourparlers et à la signature du pacte tripartite de Vienne le 25 mars 1941. Mais deux jours plus tard un coup d'Etat organisé par un groupe d'officiers serbes renversa le gouvernement et un nouveau gouvernement fut constitué avec la participation des représentants de tous les partis politiques démocrates. Le jour même Hitler ordonna l'attaque allemande contre la Yougoslavie qui fut déclenchée le 6 avril.

Que faisait le P.C.Y. dans ces journées décisives ? Dans l'agitation politique contre la signature du Pacte tripartite, il ne montra pas une seule fois son hostilité aux plans agressifs de Hitler. Les chefs des partis de l'opposition publièrent des déclarations contre le Pacte, alors que le P.C.Y. restait complètement muet. Ce même parti qui lançait tout récemment, avant le pacte Hitler-Staline, des appels fulminants lors de l'Anschluss et de Munich, qui lançait autrefois des manifestations contre une simple visite de von Neurath, ne publia aucun tract et ne fit organiser aucune démonstration dans les rues. Lorsque les étudiants nationalistes et démocrates de Belgrade proposèrent aux communistes d'organiser une grève de protestation contre la signature du Pacte tripartite, le représentant de ceux-ci, *Rifat Burdzevitch*, en même temps secrétaire du Comité régional du Parti pour Belgrade, refusa catégoriquement.

Les communistes non seulement ne prirent au-

cune part à l'organisation du coup d'Etat, mais en apprirent la nouvelle avec surprise. *Mitra Mitrovitch*, à l'époque femme de *Djilas*, écrivit plus tard qu'elle et son mari en sortant le matin dans la rue aperçurent des soldats et allèrent aussitôt alerter les autres chefs communistes. Le 27 mars dans l'après-midi, les communistes manifestèrent dans les rues de Belgrade, avec pour principaux mots d'ordre : « *Pacte avec la Russie* » et « *Belgrade-Moscou* ».

D'après *Stephen Clissold*, diplomate anglais, qui faisait partie de la mission anglaise auprès de Tito durant la guerre, « *Tito se trouvait à Zagreb le jour où le gouvernement Tsvetkovitch fut renversé. Il se dépêcha de se rendre à Belgrade pour exhorter les communistes à ne pas supporter le gouvernement antifasciste de Duchan Simovitch... Il donna les directives que voici : « Les membres du Parti qui sont mobilisés ont à exécuter les tâches suivantes : Premièrement, désorganiser la résistance de l'armée yougoslave en semant la confusion parmi les officiers et les soldats, de telle façon que la défaite apparaisse comme le résultat de l'incompétence du corps des officiers dont l'autorité sera détruite une fois pour toutes ; Deuxièmement, ramasser tous les armes et équipements qui pourraient être jetés dans la panique et les cacher en des endroits sûrs pour un usage ultérieur... Troisièmement, prêter toute l'assistance nécessaire aux Oustachis... et aux autres organisations séparatistes, dans la mesure où elles contribuent au ren-*

versement rapide du régime... Quatrièmement, l'Allemagne brisera vite la résistance de l'armée yougoslave et avec l'aide de l'Italie introduira le régime des Oustachis en Croatie et... des régimes séparatistes similaires ailleurs. Des démarches doivent être entreprises pour l'infiltration de nos militants dans la nouvelle administration et la mise sur pied d'un service de renseignements » (12).

Le 6 avril 1941, la confusion régnait dans les rangs des membres du P.C.Y. : le matin même où Hitler attaquait la Yougoslavie, la radio annonçait la conclusion d'un pacte de non-agression entre l'U.R.S.S. et la Yougoslavie. Ce geste était en accord avec le primitivisme rusé, qui caractérisait la direction stalinienne de la politique étrangère : le 5 avril on conclut un pacte, d'ailleurs purement symbolique, dans le seul but d'encourager le gouvernement yougoslave à s'opposer à Hitler et le 15 mai le même Staline expulsa du pays l'ambassadeur de ce même gouvernement yougoslave sous prétexte que la Yougoslavie n'existe plus, cette fois dans le seul but de plaire à Hitler et de paraître innocent à ses yeux dans l'affaire yougoslave.

Mais l'invasion allemande qui avait provoqué en Yougoslavie un trouble général, y compris dans les services de liaison entre le Komintern et le P.C.Y., empêcha aussi les communistes yougoslaves de suivre une ligne commune. Le matin du 6 avril, les communistes de Belgrade se préparaient à manifester en faveur de la nouvelle amitié soviéto-yougoslave quand leur manifestation fut rendue impossible par des avions allemands ; à Zagreb Tito dépêcha une délégation du Comité central du Parti communiste de Croatie à l'Etat-major de la IV^e armée yougoslave pour lui réclamer des armes ; l'Etat-Major refusa. Par contre, à l'intérieur du pays, les communistes, qui n'avaient pas reçu de nouveaux ordres, poursuivirent leur tactique défaitiste. A Kragouyevats, par exemple, ils ouvrirent le feu sur l'armée qui se repliait ; au Monténégro, ils essayèrent de s'emparer du pouvoir dans certaines villes.

L'attitude du P.C.Y. entre la capitulation yougoslave du 18 avril 1941 et l'attaque allemande

(12) S. Clissold : « Whirlwind : An Account of Marshal Tito's Rise to Power », New York 1949, pp. 1-7.

du 22 juin contre l'U.R.S.S. ne fut guère plus patriotique. Lorsque la Yougoslavie fut occupée et démembrée, le P.C.Y. ne protesta ni en paroles ni en actes. Lorsque les Allemands entreprirent les premières perquisitions et arrestations à Belgrade, aucun communiste ne fut inquiété. Le jour où le colonel Draja Mihailovitch s'établit dans les montagnes de Ravna Gora (8 mai 1941) Tito arrivait à Belgrade de Zagreb et s'installait à l'hôtel Zanatski Dom.

L'interprétation officielle telle qu'elle est donnée depuis le conflit avec le Kominform prétend que le P.C.Y. avait organisé la résistance armée avant l'attaque allemande contre l'U.R.S.S. De nouveau, les preuves font défaut et on se garde bien de reproduire les décisions et les manifestes du Comité central de cette époque-là, car pas une seule fois il ne fut question à ce moment d'insurrection nationale ou de lutte armée contre l'occupant.

Dans un discours prononcé le 21 décembre 1951, Tito déclara : « *Il est insensé de prétendre que notre peuple (c'est-à-dire les communistes) a engagé la lutte parce que Staline l'y a invité. L'insurrection éclata en plusieurs endroits avant l'attaque contre l'U.R.S.S.* ». (La même assertion se retrouve dans le livre « *Tito parle* ».) En prononçant ces paroles, Tito oubliait ses nombreux discours et ses déclarations des années précédentes, comme par exemple celle du 19 juin 1942 : « *Dans trois jours, il y aura un an que le P.C.Y. a lancé l'appel à la lutte nationale* » (13). La même année, Alexandre Rankovitch écrivait dans l'organe du Comité central : « *par l'insurrection armée, notre Parti s'est acquitté des obligations contractées au VII^e congrès de l'Internationale communiste* » (14). Le troisième membre du Politburo, M. Djilas, dans son discours prononcé lors du 26^e anniversaire de la Révolution d'octobre, s'écria : « *Oui, nous n'avons invité le peuple à l'insurrection qu'après l'attaque de Hitler contre l'Union soviétique* » (15).

(13) V. Dediyer : « Journal », Belgrade 1945, p. 185.

(14) *Proletaire*, numéro 16, décembre 1942.

(15) M. Djilas : *Articles 1941-46*, Belgrade 1947, p. 84-85.

Le Parti après l'attaque allemande contre l'U.R.S.S.

Tito a raconté, dans une interview, qu'il rencontra au cours de juin 1941 l'attaché militaire soviétique à Belgrade et qu'il lui déclara qu'à son avis les troupes allemandes qui traversaient la Yougoslavie vers la frontière hongroise étaient en réalité destinées à une attaque contre l'U.R.S.S., opinion que l'attaché militaire ne partagea pas (16). Cet entretien entre le chef du P.C.Y. et l'attaché militaire soviétique (chef de l'espionnage par sa fonction même) n'est pas intéressant seulement par les paroles échangées mais par le fait que ces deux personnages ont été en contact, fait d'autant plus significatif que Tito vivait dans la clandestinité à l'insu des membres mêmes du Parti (mais non à l'insu du chef de l'espionnage soviétique).

Le jour même de l'agression allemande contre l'U.R.S.S., le Komintern (le Grand-père dans la terminologie clandestine des communistes) envoya au P.C.Y. un télégramme l'invitant à organiser la lutte pour la libération nationale en rappelant à la fin qu'il ne s'agissait « pour l'instant

que de libérer le pays du joug fasciste et non encore d'y entreprendre la révolution socialiste » (17). Le même jour le Politburo du P.C.Y. se réunit, et comme les télégrammes venant de Moscou étaient de plus en plus pressants et comme Staline lui-même dans son discours du 3 juillet exhortait tout le monde à la résistance à Hitler, le Politburo du P.C.Y. se réunit le lendemain dans la villa de Vladislav Ribnikar, directeur du quotidien collaborationniste *Novo Vremé* et prit la décision d'organiser la résistance armée à l'occupant.

Lorsque le P.C.Y. lança son appel à l'action armée, il servait les intérêts de l'Union soviétique plus que ceux de l'Etat yougoslave, la cause du communisme international et non celle du nationalisme yougoslave. Les premiers appels invitaient le peuple à la lutte non pas tant parce que les Allemands occupaient le pays, que parce qu'ils attaquaient l'Union soviétique, traîtreusement, comme on disait à l'époque. L'organe du P.C.Y. *Borba*, publié en automne 1941 à Oujitsé,

(16) *Borba*, 7 juillet 1953.

(17) V. Dediyer : Tito, Belgrade, 1953, p. 295.

parlait beaucoup plus de l'U.R.S.S. que de la Yougoslavie, glorifiait le nom de Staline et non pas celui de Tito, alors totalement inconnu dans le pays. Les récits d'actes héroïques des partisans rapportaient qu'ils mouraient sur le champ de bataille ou tombaient devant le peloton d'exécution aux cris de : *Vive Staline ! Vive l'Union soviétique ! Vive l'Internationale communiste !* La première brigade prolétarienne fut formée le 21 décembre 1941, jour de l'anniversaire de Staline. La première brochure publiée sous le nom de Tito traitait de l'anniversaire de l'Armée rouge, le 21 février 1942. Vladimir Dediyer note dans son « *Journal* », à la date du 28 mars 1942, que Tito avait pleuré de fierté et de joie en apprenant que son fils Zarko avait été décoré, après avoir perdu un bras dans la bataille de Moscou. Le premier livre dont l'imprimerie du P.C.Y. à Oujitsé entreprit la publication fut « *Histoire du P.C. russe* ».

Le 7 novembre 1942, anniversaire de la révolution d'Octobre, Djilas écrivait dans l'éditorial de *Borba* l'article intitulé « *Staline* » : « *Est-il un bonheur et une joie plus grands que de sentir que ton camarade le plus proche et le plus aimé est Staline ? Le soleil serait devenu obscur sans Staline... Staline est le seul homme d'Etat qui ait la conscience tranquille et le cœur altruiste... Staline est l'homme le plus parfait... Il sait tout et il voit tout, tout ce qui est humain lui est proche... Il n'y a pas d'énigmes insolubles pour Staline ; c'est pourquoi sa main ne conduit qu'aux victoires...* » (18).

Le 26 novembre 1942 dans son discours devant le Conseil Antifasciste de la Libération Nationale (A.V.N.O.J.), Tito déclarait : « *Enfin, camarades, je voudrais souligner que tous les résultats obtenus jusqu'à maintenant sont en majeure partie dus à nos grands frères slaves Russes et à tous les peuples de l'Union soviétique. La foi seule, la foi profonde dans la force et la puissance de l'Union soviétique, dans la force et dans la puissance de l'Armée rouge, a été l'aliment grâce auquel nous avons pu surmonter toutes les difficultés de ces derniers 18 mois* » (19).

Ces professions de foi et de fidélité à l'Union soviétique et à Staline abondaient pendant la guerre dans la propagande communiste et chacun s'en rendait compte. Mais, elles avaient un caractère unilatéral ; elles ne couvraient pas l'ensemble des relations entre le P.C.Y. et Moscou. Le monde libre ignorait l'autre face de loin la plus importante, de ce problème complexe et il a fallu le conflit de 1948 pour lui en révéler l'existence. La portée historique de ces révélations est d'autant plus grande que, pour la première fois depuis que Staline avait baissé le rideau de fer, il fut possible de prendre connaissance des choses qui se passaient à l'intérieur du monde communiste.

Toutefois, les deux parties en cause, même dans les accusations réciproques les plus violentes après 1948, se gardèrent bien de publier l'ensemble des documents portant sur leurs relations anciennes. Ce silence était d'ailleurs compréhensible de part et d'autre : de la part de Moscou parce que, la thèse stalinienne étant que Tito et son groupe agissaient en agents anglo-saxons et allemands depuis 1937, la publication des documents sur l'activité de Tito de 1937 à 1948 aurait prouvé l'absurdité de cette accusation ; de la part de Belgrade parce qu'il n'était pas dans l'intérêt de Tito de publier sa correspondance complète avec Moscou qui, selon toute probabilité, pré-

sentait les titistes comme des communistes fidèles à Moscou et non comme opposants de longue date.

Pour bien saisir le sens des relations entre Tito et Moscou dans cette période de la guerre, il faut les situer dans la double perspective de la situation du mouvement communiste mondial en 1941-1942 et de la position militaire et politique de l'U.R.S.S.

Le Komintern s'était engagé longtemps avant 1941 sur la voie de l'affaiblissement progressif et de l'asservissement total à Staline. Son dynamisme et sa force révolutionnaire en Europe étaient tombés à un niveau extrêmement bas et, lorsque le moment d'aider l'Union soviétique fut venu en 1941, le Komintern ne faisait pas sentir sa présence dans l'arène internationale.

Au contraire, la position et le rôle du P.C.Y. se virent en 1941 radicalement modifiés par rapport à ce qu'ils étaient avant la guerre. Jusqu'à 1941, le Parti ne comptait guère dans la hiérarchie du mouvement communiste international. Depuis des années aucun représentant du P.C.Y. ne figurait parmi les membres de l'Exécutif du Komintern. Tito lui-même n'occupait pas un rang important parmi les chefs du communisme international. Il n'avait assisté qu'au VII^e congrès du Komintern, simple délégué parmi 500 autres et il n'y avait pas pris une seule fois la parole. Certains chefs communistes avaient acquis une notoriété internationale : Dimitrov, Kuusinen, La Pasionaria, Thorez, Pieck, Togliatti, etc., alors que Tito resta inconnu non seulement dans son pays, mais même parmi les membres du P.C.Y.

En 1941, la situation se transforma radicalement : le seul parti communiste d'Europe qui réussit à organiser des détachements militaires fut le P.C.Y. Les communistes en France et en Italie ne parvinrent à avoir leurs unités armées qu'à la fin de 1943 et en 1944 ; dans d'autres pays balkaniques les communistes les formèrent en 1942-43 ; même en Russie occupée, les partisans n'eurent pas d'activité sérieuse avant 1942-43.

Quant à la situation de l'U.R.S.S. en 1941, Staline lui-même n'hésita pas à déclarer qu'elle était menacée de mort. Le premier objectif de Staline devint : empêcher à tout prix la défaite définitive et totale de l'armée rouge devant l'agression hitlérienne. Pour atteindre ce but : survivre, tous les moyens furent utilisés. Pour exalter le peuple soviétique, Staline reléguait à l'arrière-plan toute la phraséologie communiste, y compris le culte de sa propre personne. Pour disposer de soldats plus nombreux, il fit libérer les milliers de Polonais internés dans les camps de concentration et reconnut le gouvernement de ce pays qu'il venait de démembrer moins de deux ans auparavant.

Durant la guerre, Staline pensait en divisions et en corps d'armées. Lorsqu'on lui parla de l'admission de la France parmi les « Grands », il posa la question du nombre de divisions que la France libre amènerait sur les fronts. Lorsqu'il fut question du Pape, Staline demanda de combien de divisions il disposait dans cette guerre. Dès le début de 1942, il se mit à réclamer le second front, pour faire retirer ainsi au moins 40 divisions allemandes du front russe.

Si les partisans, en Yougoslavie ou ailleurs, pouvaient occuper en 1941-42 deux ou trois divisions allemandes, cette aide bien que modeste à l'échelle européenne fut bienvenue. Mais Staline ne désirait nullement que ces mêmes partisans, dirigés par un Parti communiste, entraînent l'U.R.S.S. dans un débat politique délicat avec les Occidentaux. Il lui semblait préférable d'en-

(18) M. Djilas, op. cit., p. 34-37.

(19) V. Dediyer : « *Journal* », p. 360.

tretenir de bons rapports avec les Occidentaux, capables de lui fournir l'équipement militaire de plusieurs dizaines de divisions, et d'ouvrir un second front, que de gêner ces rapports à cause des prétentions politiques de partisans communistes dans un pays lointain, comme la Yougoslavie.

A l'origine des rapports entre Tito et le Komintern, dont le chef nominal Dimitrov consulta souvent Staline, il y a un double malentendu et un calcul faux : Tito en bon communiste s'attendait à ce que Staline menât une politique révolutionnaire, en quoi il se trompait, car Staline pratiquait une politique soviétique ; Staline en marxiste-léniniste croyait que les puissances occidentales pratiqueraient en face de lui une politique « impérialiste », en quoi il se trompait à son tour, puisque l'Occident ne se comporta pas à l'égard de l'U.R.S.S. en « impérialiste », mais en allié. Un exemple illustre ce double malentendu : au début 1942 Moscou demande à Tito de lancer aux peuples opprimés d'Europe un appel à la résistance. Le texte rédigé par le Q.G. de Tito parlant seulement de l'U.R.S.S. et non des U.S.A. et de l'Angleterre finissait par la phrase suivante : « *L'Armée rouge héroïque apporte la liberté à tous les peuples d'Europe, mais nous-mêmes devons lutter pour être dignes de cette liberté* », après quoi venaient les mots d'ordre : « *Vive l'armée rouge héroïque ; Vive le camarade Staline ; Vive l'Union soviétique !* » Mais à la grande surprise de Tito la censure du Kremlin transforma la dernière phrase ainsi : « *La victoire de l'armée rouge est également la victoire de tous les peuples d'Europe, mais nous devons lutter nous-mêmes pour apporter toute notre aide à la juste cause de l'Union soviétique, de l'Angleterre et de l'Amérique...* », alors que les trois mots d'ordre proposés par Tito étaient supprimés et remplacés par les lieux communs : « *Vive la lutte unie de tous les peuples opprimés contre l'occupant* » et « *Vive notre victoire sur les ennemis communs* » (20).

Bozidar Maslaritch, un des représentants du P.C.Y. à Moscou, décrit ainsi l'atmosphère qui régnait chez les dirigeants soviétiques au sujet de la Yougoslavie en 1941-42 : « *Il n'était pas permis de parler ou d'écrire en U.R.S.S. sur le P.C.Y. et sur son rôle dirigeant dans la lutte pour la libération nationale afin de ne pas effrayer les Grands Alliés par la perspective d'une victoire de la révolution et du communisme en Yougoslavie, ce qui pourrait détériorer les rapports au sein de la coalition anglo-soviéto-américaine. Il n'était pas permis d'exprimer ou d'écrire la vérité sur la Yougoslavie, puisque les Grands Alliés auraient pu accuser le gouvernement soviétique de propager le communisme et la révolution dans notre pays* » (21).

Le gouvernement soviétique fut saisi pour la première fois de la question yougoslave au début de novembre 1941 dès que le conflit eût éclaté entre les Tchétzniks de Mihailovitch et les partisans de Tito. Draja Mihailovitch, qui était en communication radio-télégraphique avec Londres, via Malte, insista auprès du gouvernement yougoslave pour qu'il entrât en contact avec le gouvernement soviétique et qu'on transmitt à Tito l'ordre de mettre fin à la guerre civile. De novembre à mai 1942, de nombreuses tentatives furent faites dans ce sens, soit par l'intermédiaire de Eden, soit par celui de l'ambassade yougoslave en U.R.S.S. Des démarches furent tentées

auprès de l'ambassadeur soviétique à Londres Maïski, ainsi qu'auprès de Vychinski, ministre adjoint des Affaires étrangères. Lorsque le chargé d'affaires yougoslave rendit visite, au nom de son gouvernement, à Vychinski, le 17 novembre 1941 à Kouybychev, les services gouvernementaux soviétiques ayant dû quitter Moscou devant l'avance allemande, celui-ci recourut à des réponses évasives qui n'engageaient absolument en rien les Soviets, devant la demande yougoslave de l'unification de toutes les forces anti-allemandes sous le commandement de Mihailovitch : « *Votre demande n'est parfaitement claire. Personnellement, je ne peux vous donner aucune réponse, puisque le gouvernement est le seul compétent de décider sur ce sujet. Je vais envoyer à Moscou un rapport sur cet entretien. Il est nécessaire également de discuter de tout cela avec nos experts militaires...* »

En avril 1942, un memorandum fut présenté au chef de la mission militaire soviétique à Londres, le colonel Sizov, et le président du gouvernement yougoslave S. Yovanovitch rendit, dans le même but, visite au ministre Bogomolov. Enfin, à l'occasion de la visite de Molotov à Londres en 1942, la même tentative fut reprise. Elle se solda par un échec, comme toutes les précédentes, le gouvernement soviétique déclarant chaque fois qu'il s'agissait d'une question interne yougoslave, dans laquelle il ne voulait pas s'immiscer et que d'autre part il n'avait aucune autorité sur les partisans de Tito. Il est à noter qu'en même temps en 1942 les chefs communistes français reçurent l'ordre de collaborer avec la résistance non communiste, ce qui signifiait dans la tactique stalinienne que Tito était déjà suffisamment fort pour pouvoir être dispensé de l'obligation de jouer le jeu de la « résistance nationale unie ».

A la fin de 1941 et au début de 1942, c'était le maximum d'aide politique que Moscou pût apporter à Tito, étant donnée la situation dans laquelle se trouvait l'Union soviétique elle-même. Mais Tito demandait plus. Ayant provoqué la guerre civile dans le camp antihitlérien, Tito se mit à demander à Moscou une aide en matériel de guerre et un appui public dans la lutte qu'il menait contre le ministre du gouvernement royal yougoslave allié, le général Mihailovitch.

En février 1942, le Quartier général de Tito reçut un télégramme de Moscou disant : « *Il y a possibilité que dans un très proche avenir nous vous envoyions des hommes* » (22). En recevant cette dépêche, extrêmement modérée et prudente dans ses promesses — pour Moscou il était toujours moins coûteux d'envoyer des hommes, c'est-à-dire des agents, que du matériel de guerre ou des troupes (l'Espagne ou la Chine en sont un exemple) — Tito fut pris d'un enthousiasme démesuré et se mit à tout demander : médicaments, armes automatiques, chaussures, vêtements, matériel de signalisation, fusées, canons légers pour l'infanterie, explosifs, etc., en d'autres termes presque tout ce que les Soviets réclamaient eux-mêmes et recevaient des Occidentaux. De tout cela, Tito ne reçut évidemment rien en 1942 (pour dire vrai, Mihailovitch, en dépit de toute la propagande que Londres faisait à son sujet, ne reçut en même temps que l'équipement militaire nécessaire à un bataillon). L'histoire prit fin par le télégramme que Moscou envoya à Tito en avril 1942 : « *Vous ne pouvez malheureusement pas compter recevoir d'ici, dans un délai rapproché, des munitions et des armes automatiques. La principale cause est l'impossibilité du transport* » (23).

(20) V. Dediyer : Tito, p. 349-351.

(21) B. Maslaritch : *Moscou-Madrid-Moscou*, Zagreb, 1952, p. 107.

(22) M. Piyadé : *La fable de l'aide soviétique*, 1950, p. 17.

(23) M. Piyadé, op. cit., p. 38.

La question de l'aide militaire fut ainsi vite réglée, au moins pour un certain temps, comme sujet de discussion entre Tito et Moscou, mais il restait la question politique, beaucoup plus compliquée, dont seule la propagande trouva une solution facile. En effet, Tito comprenait très bien en 1941-42 pourquoi la propagande allemande accordait son appui aux collaborateurs en Yougoslavie et pourquoi la B.B.C. glorifiait le mouvement du général Mihailovitch, mais il ne voyait pas pour quelle raison la propagande de Moscou se faisait sur les exploits des communistes yougoslaves. Pour cela, Staline trouva un moyen terme : il fit installer dans le Caucase le poste émetteur « *Yougoslavie libre* » qui donna libre cours à la propagande communiste yougoslave, alors que les journaux et la radio de Moscou conservèrent sur ce point une attitude plus nuancée. Ceux-ci commencèrent d'abord à parler de la lutte que menait Mihailovitch jusqu'à la fin de 1941, ensuite ils gardèrent le silence sur lui, et se mirent à parler des partisans de Tito, enfin vers la fin de 1943 ils se tournèrent ouvertement contre Mihailovitch.

En ce qui concerne la tactique suivie en Yougoslavie à l'égard des Occidentaux, deux faits ressortent clairement : dans tous les problèmes où il y avait une position à prendre, Tito se trouvait plus à « gauche » que Moscou ; d'autre part, Moscou dans la question yougoslave, de même que sur l'ensemble de sa politique, prit position en fonction de sa faiblesse de 1941-1942, puis en fonction de sa force, à partir de 1943.

Le premier fait est très bien illustré par quelques reproches adressés par le Komintern à Tito. Dans sa dépêche du 5 mars, Moscou écrivait : « ... *C'est à juste titre que ceux qui sont pour les gouvernements anglais et yougoslave soupçonnent le mouvement des Partisans de prendre un caractère communiste et de tendre à la soviétisation de la Yougoslavie. Pourquoi, par exemple, avez-vous eu besoin de former spécialement une brigade « prolétarienne » ?* » (24). En fait, les nouvelles brigades, formées cette année-là, ne furent plus dénommées ainsi, mais prirent le nom de « *brigade de choc* ».

En ce qui concerne l'attitude envers le gouvernement royal yougoslave de Londres, apparaissait une différence analogue entre Moscou « conciliatrice » et Tito « gauchiste ». Le 5 mars 1942, le Komintern câblait : « *Il est difficile d'admettre avec vous que Londres et le gouvernement yougoslave marchent avec les occupants. Il doit y avoir là un grand malentendu* » (25). Quelques jours plus tard, une nouvelle dépêche était adressée à Tito : « *Considérez que l'Union soviétique se trouve en relations contractuelles avec le Roi et le gouvernement yougoslave, et qu'une prise de position ouverte contre eux créerait de nouvelles difficultés dans les efforts de guerre communs et dans les rapports entre l'Union soviétique d'une part, l'Angleterre et l'Amérique de l'autre. Ne considérez pas votre lutte de votre seul point de vue national, mais aussi du point de vue international de la coalition anglo-soviéto-américaine. En renforçant de toutes les manières vos positions dans la lutte de libération nationale, montrez en même temps davantage d'élasticité politique et de capacité de manœuvre* » (26).

Chaque fois Tito allait un peu plus loin dans la voie du communisme, et Moscou finissait par lui emboîter le pas. Plus Staline fortifiait sa position militaire, plus il se rapprochait de la tactique de

Tito. On suivait une certaine politique en 1941, lorsque l'U.R.S.S. fut menacée dans son existence; une autre en 1942, lorsque l'avance allemande fut arrêtée, et une troisième quand l'armée rouge reprit l'offensive en Europe centrale et orientale.

En automne et en hiver 1941, lors de la bataille de Moscou, le Kremlin n'entreprit pas en même temps que Tito la lutte contre Draja Mihailovitch, mais déclara seulement sa non-immixtion. En été 1942, la situation s'était améliorée pour Moscou et le 3 août S. Lozovsky, ministre adjoint des Affaires étrangères, transmit à l'ambassadeur yougoslave à Moscou un memorandum contre l'activité du général Mihailovitch. Cette pièce était entièrement basée sur les accusations portées par Tito contre le général ; Moscou avait déjà reçu et communiqué par la radio « *Yougoslavie libre* » ces arguments plusieurs mois auparavant, mais elle ne jugea opportun de les utiliser officiellement qu'en août. Et, ce qui montre l'habileté manœuvrière de Staline, en même temps qu'on accusait le ministre du gouvernement de Londres, on élevait la légation auprès de ce même gouvernement au rang d'ambassade. Par ce geste spectaculaire, Staline entendait prouver qu'il n'avait rien contre le gouvernement de Londres, mais seulement contre un de ses membres. En réalité, dans la tactique stalinienne, cette opération signifiait qu'il fallait d'abord isoler l'homme le plus fort et le plus dangereux de ce gouvernement, le général Mihailovitch, manœuvrer habilement avec ses collègues pendant qu'on procéderait à son élimination ; après enfin viendrait le tour du gouvernement.

Mais tandis que Moscou se ralliait à la lutte de Tito contre Mihailovitch, la direction du P.C.Y. ouvrit le feu contre le gouvernement royal de Londres tout entier. En avril 1942, Moscou conseilla à Tito de ne pas passer « *à l'attaque directe contre le gouvernement* ». Tito obéit d'abord, mais un mois plus tard il montra de nouveau son dessein de se tourner contre le gouvernement, et lorsque en octobre le conflit s'engagea, l'approbation de Moscou était acquise.

Ce pas franchi, Tito entreprit une autre démarche auprès des Soviétiques en télégraphiant le 12 novembre 1942 : « *Nous allons maintenant former une sorte de gouvernement qui s'appellera Comité national de Libération de Yougoslavie* » (27). La réponse de Moscou fut très précise : « *Ne considérez pas ce comité comme un gouvernement, mais comme l'organe politique de la lutte de libération nationale. N'allez pas l'opposer au gouvernement yougoslave de Londres. Ne soulevez pas, pour l'instant, la question de l'abolition de la monarchie. Ne lancez pas le mot d'ordre de République* » (28). De nouveau, c'était Tito qui allait trop loin et Moscou qui indiquait la tactique à suivre, la conquête du pouvoir par la succession des étapes étant la méthode classique de Staline dans la lutte politique. Cette fois encore, Tito obéit aux injonctions et lors de la constitution de P.A.V.N.O.J. on ne dit rien contre le roi Pierre II et on ne lança pas le mot d'ordre de république.

Cet événement n'eut donc pas lieu en novembre 1942, mais seulement en novembre de l'année suivante. Dans l'intervalle Tito avait remporté des succès décisifs dans le pays, notamment à la suite de la capitulation italienne en septembre 1943, et l'armée rouge était déjà en marche vers l'Europe. A Yaytsé, le 29 novembre 1943, Tito forma un gouvernement provisoire, changea le nom de l'Etat yougoslave, proclama la République et interdit le retour du roi Pierre II. Les ti-

(24) M. Piyadé, op. cit., p. 25.

(25) Ibid.

(26) Ibid.

(27) M. Piyadé, op. cit., p. 58.

(28) M. Piyadé, op. cit., p. 59.

tistes affirmèrent après le conflit de 1948 que ces décisions avaient été prises à l'insu de Moscou et contre son gré. La correspondance relative à ces événements n'a pas été publiée. Le fait est que Staline ne reconnut pas immédiatement le gouvernement de Tito (ce qu'il fera un peu plus tard), mais qu'à la fin de 1943 il refusa catégoriquement la proposition faite par le gouvernement royal yougoslave d'un traité d'amitié et d'alliance, traité qu'il conclut pourtant au même moment avec Bénès.

Veljko Vlahovitch, représentant des Jeunesses communistes yougoslaves auprès du Komintern, raconte dans ses souvenirs qu'il fut réveillé le 1^{er} décembre 1943 à 1 heure du matin par un coup de téléphone de Manouïlski. Celui-ci l'appela dans son bureau et l'interrogea sur les décisions que Tito venait de prendre à Yatsé : « *Quelles impressions produiront-elles à la lumière de la conférence de Téhéran ?* », demanda Manouïlski. Dans le même instant Molotov se mettait en communication avec Manouïlski et lui confiait que Staline blâmait la politique de Tito et que Molotov l'interprétait comme « un coup de poignard dans le dos de l'Union soviétique » (29).

Quelques jours plus tard Manouïlski appela de nouveau Vlahovitch et, tout rayonnant, lui dit :

« *Vous autres Yougoslaves, vous avez une chance folle. Regardez comment la presse mondiale commente les décisions d'A.V.N.O.J. Commentaires convenables et favorables. Il paraît, d'après ces commentaires, que ces décisions ont été prises après un accord préalable entre les Alliés et qu'elles sont étroitement liées à la conférence de Téhéran* ». A la suite de cela le ministère des Affaires étrangères soviétique publia le 14 décembre 1943 un communiqué jugeant les décisions de Yatsé comme des « *faits positifs, contribuant à la lutte des peuples de Yougoslavie contre Hitler et à l'unification de toutes les forces populaires de Yougoslavie* ».

Il est caractéristique que de la conférence de Téhéran, — où il fut décidé le 1^{er} décembre 1943 que les Partisans de Tito seraient les seuls élé-

ments à soutenir en Yougoslavie, ce qui signifiait par conséquent l'abandon pur et simple du général Mihailovitch — à l'entrée de l'Armée rouge à Belgrade en octobre 1944, donc pendant un an, aucun désaccord, si minime fût-il, n'apparut si l'on en croit les écrits titistes postérieurs à 1948. Tito était devenu désormais la seule force reconnue par les Alliés en Yougoslavie et de ce fait le pouvoir lui était assuré d'avance dans le pays au lendemain de la défaite allemande, puisque, Mihailovitch, étant éliminé, le gouvernement en exil ne disposait d'aucune force militaire et que les armées alliées s'abstinrent de débarquer en Yougoslavie.

Après la disparition de son concurrent dans le pays, il restait à Tito à éliminer ses concurrents à l'étranger : le gouvernement royal et le roi lui-même. Tito usa ici de la tactique stalinienne de l'élimination des rivaux par étapes, de la division et de la temporisation, en quoi il rencontra l'approbation et l'appui du Kremlin. Le premier accord Tito-Subasitch fut la première étape dans cette opération, cet accord ayant été conclu sous la surveillance bienveillante des Anglais et Tito ayant accepté de différer sa décision sur la destitution du roi Pierre ; le deuxième accord fut signé en automne 1944 à Moscou cette fois, après quoi vint la formation du gouvernement de Tito le 8 mars 1945 et la proclamation de la République le 29 novembre 1945. Durant ces opérations, Staline usa de son autorité auprès de Tito pour lui éviter de brûler les étapes, le résultat recherché : instauration du communisme en Yougoslavie étant le seul but à atteindre. Lors de sa première rencontre avec Staline, à la fin de septembre 1944, celui-ci déclara en parlant du roi Pierre, encore roi officiellement, mais en exil avec les trois régents : « *Tu n'as pas besoin de le restaurer pour toujours. Reprends-le momentanément et, à la première occasion, poignarde-le tranquillement dans le dos* » (30). En somme, Staline conseillait à Tito d'user à l'égard du roi Pierre des méthodes que Moscou appliqua à l'égard du roi Michel de Roumanie. La seule différence est que le roi Pierre fut détrôné en automne 1945 et le roi Michel en 1947.

(29) *Borba*, 29 novembre 1953.

(30) V. Dediyer : *Tito*, p. 414.

Les missions militaires de Moscou et de Tito

En février 1944 arriva au Q. G. de Tito la première mission militaire soviétique, dirigée par le général Korneïev, officier de carrière. Le mois suivant, une mission militaire de Tito partit pour Moscou. En faisaient partie : Milovan Djilas, membre du Politburo et du Q.G., Velimir Terzitch, ancien officier de carrière, rallié aux Partisans et devenu chef-adjoint de l'Etat-Major suprême et Djura Mesterovitch, ancien combattant des Brigades internationales. Actuellement les deux premiers sont tombés en disgrâce, Terzitch après le conflit avec le Kominform et Djilas après sa condamnation par Tito et Rankovitch.

Aucun document n'a été publié sur les incidents ou conflits provoqués par l'envoi de ces deux missions. A son retour, Djilas publia quelques articles dont un sur sa visite à Staline ; il y reprenait le style dithyrambique qui lui était habituel : « *... En quittant Staline, un homme vif, simple, immortel et génial, nous sentions que cette période difficile prendrait fin un jour et qu'il ferait en sorte qu'elle s'achève. Les oiseaux se mettront à chanter pour tous les hommes, le soleil brillera plus chaud, les fleurs sentiront bon, les enfants s'amuseront, insouciantes, les savants*

seront plongés dans la beauté calme et indescriptible des bibliothèques et des instituts, les écrivains brûleront du feu de la création. Et dans tout cela, dans le bonheur des peuples, dans leur amour mutuel, il y aura Staline » (31).

La mission militaire soviétique resta auprès du Q. G. de Tito à Drvar jusqu'à l'attaque des parachutistes allemands le 29 mai 1944. Ils furent sauvés tous ensemble, avec le Q. G., par des avions alliés, dont un avion soviétique spécialement destiné à Tito, qui les transportèrent dans l'île de Vis. Tito rendit ensuite visite à Churchill, mais cette lune de miel de la collaboration avec l'Occident cessa subitement le 21 septembre 1944, lorsqu'un avion soviétique atterrit sur l'aérodrome de Vis et emporta Tito. Mac Lean, chef de la mission anglaise, note dans son livre que ce départ avait totalement surpris les Anglais, qu'il avait porté préjudice aux rapports mutuels et que Churchill l'avait qualifié d'insultant.

(31) M. Djilas, op. cit., p. 191-192.

Arrivé à Moscou, Tito eut pour la première fois l'occasion de parler à Staline dont l'accueil fut assez froid au dire de Tito lui-même. Lors de son séjour, la décision la plus importante qui fut prise fut l'autorisation donnée à l'Armée rouge d'entrer en Yougoslavie. Pour l'obtenir, les Soviétiques s'étaient adressés non au gouvernement de

Subasitch à Londres, composé de partisans de Tito, qui fut d'ailleurs le seul gouvernement à être reconnu par les Alliés, mais à Tito en tant que président du Comité national de libération. Pour l'U.R.S.S., la reconnaissance de fait allait déjà totalement à Tito, bien que la reconnaissance de jure restât encore au gouvernement de Londres.

L'entrée de l'Armée Rouge en Serbie

Après le conflit Staline-Tito, ce dernier ne se contenta pas de présenter la politique de Staline comme hostile aux Partisans communistes; il prétendit en outre que Staline était plutôt favorable aux Tchétzniks de Mihailovitch. Cette affirmation fut aussitôt longuement utilisée. Ne citons qu'un seul exemple, celui de Isaac Deutscher, qui écrit dans son livre « *La Russie après Staline* » : « *Pendant longtemps Staline dénigre les partisans de Tito tout en exaltant les mérites des Tchétzniks contre-révolutionnaires de Draja Mihailovitch, héros prétendus de la résistance antinazie* » (32). Par son caractère entièrement mensonger cette phrase de Deutscher égale les plus grossières inventions de Staline dans son *Histoire du Parti bolchevik*, tous deux inspirés par un prétendu « matérialisme historique ». Jamais Staline n'a exalté les mérites de Mihailovitch, jamais même il n'a prononcé le nom du général Mihailovitch, de même que jamais il n'a dénigré les partisans de Tito.

Mais jusqu'à la veille de l'entrée de l'Armée rouge en Serbie, celle-ci fut en majeure partie dominée par les formations militaires de Mihailovitch, que les partisans ne réussirent pas à évincer en dépit de l'aide massive reçue des Alliés pour combattre les Allemands, et que les partisans employèrent surtout pour vaincre les Tchétzniks de Mihailovitch. Ainsi, lorsque l'Armée rouge entra en Serbie, elle rencontra en Serbie orientale, non les Partisans de Tito, mais les Tchétzniks de Mihailovitch. Comment donc se manifesta cette prétendue préférence soviétique pour Mihailovitch ? Ces chefs militaires, venus à la rencontre de l'Armée rouge furent soit arrêtés et déportés en U.R.S.S., soit assassinés, soit désarmés après avoir libéré des villes et ce fut le cas du major Keserovitch qui libéra le centre de communication Krusevats, en présence du lieutenant Bob Kramer, membre de la mission américaine, lui-même emmené de force par les Soviétiques à Sofia.

Ainsi, à la fin de la guerre les soldats de l'Armée rouge et de Tito se rencontrèrent sur le territoire serbe. Dans tous les autres pays de l'Europe centrale et orientale, l'expulsion des armées allemandes d'abord et la soviétisation du pays ensuite étaient essentiellement l'œuvre de Soviétiques, les partis communistes étant trop faibles pour pouvoir mener une action révolutionnaire. Si la soviétisation de l'Europe centrale et orientale s'effectuait par l'entrée de l'armée soviétique, plus tard, en 1948-49 en Chine, elle se produira en son absence totale. En Yougoslavie, pourtant, la situation se présentait de façon spécifique : elle ne correspondait ni au premier cas, car il existait un fort parti communiste disposant d'une armée organisée par lui-même, ni au second car l'armée de Staline y pénétra. Dans le fait que Tito

se comporta comme s'il avait seul conquis le pouvoir, sans aide de l'armée rouge, et que les Soviétiques agissaient comme si leur rôle en Yougoslavie était le même que dans les autres pays d'Europe centrale et orientale, on peut trouver un des premiers germes de la future rupture entre Staline et Tito.

Jusque là, les contacts entre Tito et Moscou avaient été assurés par radio et par quelques personnages ou missions militaires, maintenant les deux armées se trouvaient en présence. Autrefois, Tito se plaignait dans ses dépêches de ce que l'aide promise ne lui venait pas ou de ce que Moscou ne rompait pas assez vite avec le gouvernement de Londres. Moscou lui répliquait soit en lui expliquant les difficultés de sa propre situation, soit en lui donnant des directives. Il s'agissait de petits tiraillements mais jamais d'une vraie querelle, Tito et Moscou étant parfaitement d'accord sur le but — le communisme — et discutant uniquement sur le rythme et les moyens de la marche vers ce but.

Par contre, l'incident auquel resta lié le nom de Djilas fut le premier à revêtir une gravité particulière. A la suite d'actes de violence, commis par les soldats et les officiers de l'Armée rouge, le Politburo du P.C.Y. se réunit avec le général Korneiev pour attirer son attention. Djilas intervint au cours de la discussion et selon Tito déclara que ces méfaits étaient d'autant plus déplorables que les milieux réactionnaires les exploitaient pour montrer la différence de comportement entre les missions soviétique et anglaise. Mais le général Korneiev donna une autre interprétation des paroles de Djilas, en prétendant qu'il avait déclaré que les officiers soviétiques au point de vue moral étaient inférieurs aux officiers anglais. Sans vérifier l'authenticité de ce rapport, Staline ne mit pas en doute les paroles de Korneiev et envoya à Tito un télégramme dont le ton s'éloignait beaucoup des dépêches citées précédemment : « *Je suis stupéfait de voir qu'on généralise chez vous et qu'on étend à toute l'Armée rouge des incidents et des fautes commises par quelques officiers et soldats... Si les soldats de l'Armée rouge apprenaient que le camarade Djilas et ceux qui ne l'ont pas contredit considèrent que les officiers anglais sont moralement supérieurs aux officiers soviétiques, ils gêneraient d'une offense si peu méritée* » (33). Pour se disculper, Djilas se dépêcha de publier l'article ci-dessus cité sur Staline et au début de 1945 il partit pour Moscou où il s'excusa auprès de Staline.

(32) I. Deutscher : *La Russie après Staline*, Paris, 1954, p. 76.

(33) Echange des lettres (entre le Comité central du P.C.Y. et le Comité central du P.C. soviétique). 1950, p. 91. B.E.I.P.I. a consacré un numéro spécial (numéro 10 en 1949) à l'échange des lettres entre ces deux partis communistes.

Le partage en sphères d'influence

A partir de septembre 1944, les voyages à Moscou des chefs communistes yougoslaves devinrent très fréquents. Tito s'y rendit en septembre, Mocha Piyadé en octobre, Edouard Kardelj en novembre. Mocha Piyadé s'y trouva en même temps que Churchill et Eden, et deux ans après le conflit avec le Kominform, il écrivit : « *J'étais alors moi-même à Moscou et je fus invité à une réception solennelle que donnait Molotov en l'honneur des ministres britanniques. Je vois encore Molotov venant à moi, le visage rayonnant, me tapant sur l'épaule en disant que les affaires de la Yougoslavie allaient au mieux : il n'ajouta certes pas que ce mieux, c'était le partage de notre peau* » (34).

Les propos des ministres américains des Affaires étrangères Cordell Hull et Edward Stettinius dans leurs Mémoires ont révélé le partage de la Yougoslavie en deux sphères d'influence égales entre Staline et Churchill, comme s'il s'agissait d'une opération bancaire ou d'un partage de bénéfices. Churchill, dans le dernier volume de ses Mémoires, a certifié enfin l'authenticité de ce marché conclu avec Staline.

Depuis lors, ce fait fut largement exploité pour prouver que Staline pratiquait déjà à l'époque une politique grand-russienne sans se soucier de l'expansion du communisme. Pourtant il aurait fallu l'expliquer dans sa véritable signification à la lumière de la mentalité et de la conception stalinienne de la diplomatie. Inspirer confiance à son partenaire par des promesses et des garanties dont on est décidé d'avance à ne tenir aucun compte, une fois la situation de fait créée, était toujours la méthode préférée de Staline dans la politique intérieure et extérieure. « *Les paroles ne doivent avoir aucun rapport avec les actes, sinon qu'est-ce que la diplomatie... Les belles pa-*

(34) M. Piyadé, op. cit., p. 14.

roles servent à masquer les actes méchants... » (35), voilà comment Staline définissait déjà en 1913 le contenu de la diplomatie.

Le partage des sphères d'influence avec Churchill en automne 1944 ne devait être pour le dicateur qu'une simple manœuvre, une promesse qui ne serait jamais tenue. Si le partage de la Yougoslavie en deux moitiés entre Londres et Moscou avait été décidé depuis un an, à l'époque de Téhéran, il aurait pu avoir un effet réel. Mais en octobre 1944, une fois que l'idée d'un débarquement allié sur la côte dalmate eut été définitivement rejeté, Mihailovitch définitivement abandonné, Tito reconnu comme le seul pouvoir dans le pays, l'Armée rouge se trouvant sur le sol yougoslave, comment les Anglais auraient-ils pu s'assurer de leurs 50 % et comment aurait-on pu empêcher Staline et Tito de ne pas garder la totalité ?

Combien Staline se souciait peu de respecter ce prétendu partage on le voit dans le fait que deux mois plus tard il convoqua en secret les représentants des Politburos des P. C. yougoslave et bulgare à Moscou pour débattre en sa présence la question de la future fédération balkanique communiste. Or, non seulement, d'après la convention de partage avec Churchill, la Yougoslavie n'appartenait que pour 50 % et la Bulgarie pour 75 % à Moscou, mais en outre la Yougoslavie demeurait officiellement sous le régime de la Régence du roi Pierre II et Tito n'était pas plus président du gouvernement que ne l'était en Bulgarie Dimitrov, alors que Nikolas Petkov y était vice-président. Mais Staline savait bien, comme les membres du Politburo du P.C. yougoslave et bulgare que seule une question de temps se posait pour des raisons de tactique, avant que ne puisse être détruite toute cette façade.

(35) Cité d'après D. Dallin : *The real Soviet Russia*, Yale University Press, 1943.

Tito et les partis communistes balkaniques

La recherche des causes lointaines de la condamnation future de Tito par Staline amène à la conclusion que le germe pouvait en être trouvé dans les troubles qui sévissaient à l'intérieur du monde communiste plutôt que dans le problème de la politique de Tito à l'égard du monde non-communiste. **La prétention de Tito de devenir d'abord un Staline yougoslave (il s'était approprié tous les titres et fonctions que possédait Staline en U.R.S.S.), et ensuite un Staline balkanique est la cause initiale de sa future condamnation par Staline. Il avait, à force de temps, compris l'élasticité de la politique stalinienne durant la guerre, mais il ne réussit pas à comprendre la vanité stalinienne après la guerre. Ce qui est plus grave, il voulut l'imiter.**

Pendant la guerre Tito prit une importance spéciale non seulement auprès de Moscou, mais aussi auprès des partis communistes voisins. L'ampleur de l'action insurrectionnelle du P.C.Y. l'amena à aller au delà des frontières de la Yougoslavie et à intervenir dans les affaires des Partis communistes d'Albanie, de Grèce et de Bulgarie, fait d'autant plus gros de conséquences

que ce dernier fut jusqu'à la fin du Komintern le parti le mieux vu à Moscou et en quelque sorte son mandataire pour les affaires balkaniques.

En Albanie, le Parti communiste avait à vrai dire été fondé sous l'impulsion du P.C.Y. Deux dirigeants du P.C.Y. de la région de Kosovo-Métochie, Miladin Popovitch et Dusan Mugosa, avaient pris l'initiative de l'unification des groupes communistes dispersés et de la fondation d'un Parti communiste. Ils assistèrent à tous les travaux préparatoires et à sa fondation le 8 novembre 1941. A la première conférence nationale du Parti, en mars 1943, vint comme délégué du P.C.Y. Blazo Yovanovitch, secrétaire du Parti communiste du Monténégro et futur président du gouvernement monténégrin. Il apporta une lettre de Tito transmettant l'autorisation du Komintern de convoquer la conférence nationale. C'était par l'intermédiaire de Tito que le Komintern communiquait avec les communistes albanais. En mars 1943 également, Svetozar Voukmanovitch-Tempo, délégué de Tito pour la Macédoine, rendit visite au Q. G. des partisans albanais. Tempo décida les communistes albanais à rompre l'accord conclu avec le groupe de la résistance nationale « Bali Kombter ». En août 1944, une

mission politique et militaire fut envoyée par Tito au Q. G. albanais et sur sa suggestion personnelle les communistes albanais proclamèrent un gouvernement provisoire. Depuis la formation du P.C. en Albanie jusqu'à son avènement au pouvoir, et même plus tard, Tito et ses délégués prenaient part à chaque nouvel acte important des communistes albanais, quand ils n'en avaient pas été les instigateurs.

En 1943 également Tempo entra en contact avec le Q. G. des partisans communistes grecs et essaya de les gagner à la même politique qu'appliquaient le P.C.Y. et son satellite albanais. Mais Santos, secrétaire du Comité central du P.C. de Grèce et Yoanidès, membre de son Politburo, opposèrent à Tempo les arguments qui n'étaient en réalité rien d'autre que des directives transmises par Moscou : « *La lutte actuelle offre le caractère d'une lutte de libération nationale et, tant qu'elle dure, il serait erroné d'engager la lutte pour l'instauration dans le pays d'un régime démocratique et populaire... Si nous agissons autrement, nous fournirions à la réaction bourgeoise des arguments de poids pour affirmer que le mouvement de libération nationale lutte en fait pour le pouvoir et non pour la libération du sol national... Au point de vue politique, il n'est pas indiqué, à l'heure actuelle, de dénoncer ces tendances des impérialistes anglais, car il en résulterait inévitablement un affaiblissement de l'unité de la coalition anti-hitlérienne* » (36). Au lieu de suivre la tactique de Tito, la direction du P.C. grec conclut en 1943 un accord avec les Anglais, plaçant son armée sous le commandement du Q. G. britannique pour le Proche-Orient.

Au cours de la guerre, pour des raisons différentes, Tito s'était également mis en contact étroit avec le P.C. bulgare. Le problème de l'action communiste en Macédoine en était la raison primordiale. Le secrétaire du Parti dans cette région, Méthodie Satorov-Sarlo, qui fut en même temps membre du Comité central du P.C.Y., décida arbitrairement après le démembrement de l'Etat yougoslave en 1941, de séparer l'organisation communiste en Macédoine du cadre du P.C.Y. et de l'intégrer dans le Parti communiste bulgare. En mai 1941, il refusa d'aller assister à la séance du Comité central du P.C.Y. et se dirigea vers Sofia. En juin, le Comité central du P.C.Y. le démit de ses fonctions et l'exclut du Parti. La querelle fut portée à Moscou devant le Komintern, dont la décision en août 1941 sanctionna la position de Tito. (Si le Komintern avait eu dès 1941-42 des doutes au sujet de Tito, il ne lui aurait jamais confié la tutelle des communistes albanais ni donné gain de cause dans sa querelle au sujet de la Macédoine). Mais en dépit de cette décision, le P.C. bulgare envoya plusieurs de ses délégués en Macédoine ; durant toute la période de 1941-42, il y eut en Macédoine un double travail, en majeure partie contradictoire, des communistes bulgares et yougoslaves.

En automne 1944, Tito jugea le moment opportun de soulever la question de la formation de la fédération des Slaves du sud, première étape vers la fédération balkanique. Avant 1914, les socialistes et depuis 1920 les communistes en préconisaient la création, mais ce n'était qu'un argument de propagande. Cette question semblait maintenant entrer dans le domaine des réalités éventuelles, mais l'intervention de Staline rendit le projet irréalisable.

Le Comité central du P.C.Y. avait envoyé en

(36) S. Voukmanovitch-Tempo : *Le Parti communiste de Grèce dans la lutte de libération nationale*. Le Livre yougoslave 1949, pp. 21-22, 28.

novembre 1944 au Comité central du P.C. bulgare une proposition précise prévoyant la création d'une fédération bulgare-yougoslave (37). Sofia donna son accord, sans doute parce que Moscou n'était pas encore intervenu, et en décembre Kardelj se rendit à Sofia. Là, il rencontra une difficulté majeure, qui restera insoluble au cours de toutes les conversations qui vont se poursuivre durant plus de trois ans : le P.C. bulgare demanda que la Bulgarie devint membre de la fédération au même titre que la Yougoslavie, alors que le P.C.Y. proposait que la Bulgarie devint septième république, sur un pied d'égalité avec six autres républiques yougoslaves. La discussion se poursuivit à Belgrade en janvier et le même mois elle fut à la demande des Soviets transmise à Moscou. La délégation yougoslave fut dirigée par Piyadé et la délégation bulgare par Dimitrov en personne.

Tous deux présentèrent leur plan particulier de fédération ; Staline assista à ces négociations et soutint d'abord le point de vue de Dimitrov. « *Bien qu'il me fut pénible de contredire Staline dès notre première rencontre, je fis remarquer que la Serbie et le Monténégro avaient conquis leur indépendance bien avant la Bulgarie, qu'il était inconcevable que les Croates qui, mille ans auparavant avaient déjà leur Etat, ne fussent pas traités sur un pied d'égalité avec les Bulgares et avec les autres* » (38). Mais deux jours plus tard, toujours d'après Piyadé, Staline aurait modifié son attitude et accepté la proposition yougoslave ; les délégués bulgares n'osèrent rien objecter.

La signature du traité devait avoir lieu en février 1945, mais ne se produisit jamais. Selon Piyadé, Staline aurait renoncé au plan, dès qu'il eût officiellement appris que les Anglais désapprouveraient une telle fédération. Cette explication ne paraît pas contenir beaucoup de vérité. En tout cas, il semble que la raison de loin la plus importante fut l'hostilité fondamentale de Staline envers toute solution fédéraliste entre les autres organismes communistes. Tous les fils doivent être réunis dans la main de Moscou et une fédération, même dans le sens communiste, signifierait un relâchement de l'emprise soviétique et le remplacement de Moscou par une force dirigeante, en l'occurrence Belgrade. Si Staline se souciait autant de l'attitude anglaise en 1945, il n'en avait plus aucun besoin deux ou trois ans plus tard ; la fédération ne se réalisa pourtant jamais.

Ces contacts permanents entre les partis communistes balkaniques durant la guerre, entre eux-mêmes ou avec Moscou, permettent de tirer quelques conclusions.

Ces partis étaient rarement capables de découvrir eux-mêmes la juste ligne générale à suivre et souvent Moscou devait leur envoyer des directives.

Si Moscou était resté le centre du communisme européen et mondial, Tito, lui, influençait de plus en plus le développement du communisme balkanique dans le sens « gauchiste » : pression pour rompre l'alliance avec la résistance nationale en Albanie et ailleurs, intervention dans l'insurrection communiste de Grèce à partir de décembre 1944 jusqu'à la résolution du Kominform en 1948, etc.

Ces partis communistes, dits « partis-frères », étaient unis par des relations mutuelles bien peu fraternelles ; ils se disaient monolithiques et ne l'étaient nullement, des conflits internes ou extérieurs se produisant très souvent.

(37) *Borba*, le 11 décembre 1949.

(38) Piyadé, in *Les Nouvelles yougoslaves*, le 20 février 1950.

La fin de la deuxième guerre mondiale

A Yalta, le 10 février 1945, les Trois Grands, après avoir discuté du problème yougoslave, se mirent d'accord pour recommander au maréchal Tito la formation du nouveau gouvernement sur la base de l'accord Tito-Subasitch et l'admission dans l'A.V.N.O.J. des députés du dernier parlement yougoslave qui n'avaient pas été compromis par la collaboration avec l'ennemi.

Il s'agissait de nouveau de la tactique communiste qui consiste à feindre d'accorder des concessions, sans rien changer à l'état réel des choses : le nouveau gouvernement devait se composer des membres du Comité national de libération, partisans de Tito, demeurés dans le pays, et de membres du gouvernement de Subasitch, partisans de Tito exilés à Londres ; quant au Parlement, les discussions aboutirent à l'admission dans l'A.V.N.O.J. de 36 anciens députés (sur 365, 330 étaient donc déclarés « collaborateurs ») dont le quart s'était déjà rallié à Tito : 2 d'entre eux seulement osèrent se désolidariser des communistes dans ce Parlement provisoire dont les 200 autres membres étaient nommés par Tito sans aucune consultation populaire. Mais, cela n'empêcha pas I. Deutscher d'écrire : « A Yalta, Staline obligea Tito à s'engager dans une coalition avec des hommes de l'ancien régime... »

Le 8 mars 1945 le gouvernement de Tito était constitué et le premier acte de son président fut d'aller à Moscou et de signer, bien avant les autres, un pacte avec l'U.R.S.S. qui deviendra le modèle des pactes analogues qui furent signés avec les autres satellites. Mais à partir de l'affaire Djilas, on peut constater que Staline commença à considérer avec malveillance chaque acte de Tito et à y trouver un prétexte à critique. La création du gouvernement entraîna plusieurs reproches de la part des Soviétiques et deux mois plus tard, un discours de Tito, prononcé à Ljubljana, le 27 mai 1945, donna lieu à de nouvelles observations, sur un ton qui allait montant.

Dans ce discours, Tito déclara à propos du problème de Trieste : « ... Nous demandons que chacun soit maître chez soi ; nous ne voulons pas payer les dettes des autres, nous ne voulons pas être une monnaie d'appoint, nous ne voulons pas qu'on nous mêle à je ne sais quelle politique de sphères d'intérêts ». Deux ans après l'éclatement du conflit, le Comité central du P.C.Y. disait à ce propos : « Personne dans notre pays, ni même à l'étranger n'a compris ces paroles du camarade Tito comme se rapportant aussi à l'Union soviétique » (39). On peut lire sous la plume de Hamilton Fish Armstrong : « Tito m'a affirmé (au cours d'une conversation que j'eus avec lui au printemps 1950) que sa déclaration visait uniquement les puissances occidentales » (40).

Mais le gouvernement soviétique se reconnut dans les paroles de Tito ; il exprima sa désapprobation et demanda des explications à Tito et à Kardelj ; n'ayant pas jugé ces explications satisfaisantes, il chargea son ambassadeur de transmettre la déclaration suivante : « Nous considérons le discours du camarade Tito comme un acte d'hostilité envers l'Union soviétique et les explications du camarade Kardelj comme non satisfaisantes... Dites au camarade Tito que s'il commet encore un acte semblable contre l'Union soviétique, nous serions dans l'obligation de lui répondre par une critique dans la presse et de le désavouer » (41).

L'ambassadeur soviétique rendit ainsi compte à son gouvernement de sa démarche : « Aujourd'hui le 5 juin, j'ai communiqué à Kardelj ce que vous m'avez prescrit (Tito n'est pas encore rentré). Le communiqué lui a fait une pénible impression. Ayant réfléchi, il a déclaré cette appréciation du discours du camarade Tito exacte » (42).

Cet incident révéla, comme l'affaire Djilas, en même temps la mauvaise foi de Staline qui interprète à sa façon un fait et refuse a priori d'accepter des explications yougoslaves, et l'attitude docile de Tito, Kardelj et Djilas qui essayent de faire comprendre à Staline le malentendu, et finissent par faire leur auto-critique. De même que Djilas s'était empressé après la dépêche de Staline de lui consacrer un dihyrambe et de s'excuser auprès de lui, de même Kardelj avoua l'erreur (non pas la sienne mais celle de Tito) et pour dissiper les soupçons soviétiques alla plus loin qu'il ne fallait : « Nous voudrions, poursuivit Kardelj, que l'Union soviétique nous considère comme les représentants d'une des futures républiques soviétiques et non comme représentants d'un autre Etat, capable de résoudre indépendamment ses problèmes, qu'elle considère le P.C.Y. comme une partie du Parti communiste (bolchevik), c'est-à-dire que nos rapports s'orientent dans la perspective que la Yougoslavie deviendra dans l'avenir partie intégrante de l'U.R.S.S. » (43).

La suite de ces explications yougoslaves devant les Soviétiques, provoquées par le discours de Tito du 27 mai, n'est pas révélée ; mais on sait qu'au bout d'un mois, Staline se décida à prendre le parti de Tito dans l'affaire de Trieste, écrivant le 21 juin 1945 à Churchill une lettre dans laquelle il rejetait toute la responsabilité sur le commandement allié en Méditerranée et jugeait tout à fait inadmissible que le maréchal Alexander se permit de comparer le maréchal Tito à Hitler et à Mussolini. Se doutait-il que trois ans plus tard il allait employer la même comparaison à l'égard de Tito ?

(39) Echange des lettres, p. 8.

(40) H. Fish Armstrong : *Tito et Goliath*, Paris.

(41) Echange des lettres, p. 86.

(42) Idem, p. 87.

(43) Ibid., pp. 88-89.